

Nederland resulteert waarschijnlijk in een nadeel voor de maatschappij. Een voorbeeld van georganiseerde distributie is de Algemeene Nederlandsche Drogistenbond. Een dergelijke overeenkomst heeft zoowel voor- als nadeelen.

B a VI 9 (B 5) *De Middenstandsbond van 9 Aug. 1929*

Amerika

Gerstenberg, K. — Beschrijft de research-beweging in Amerika en geeft in dit slotartikel als zijn conclusie, dat het noodzakelijk is de Amerikaansche principes ook in Duitschland te bevorderen en toe te passen.

B a VI 12 (A 22) *Administratieve Arbeid Juni 1929*

Efficiency in het overheidsbedrijf

Keegstra, H. — De wetten en wetgevende bepalingen staan het efficient werken der Overheidsorganen niet in den weg, hetwelk gebleken is in den oorlogstijd.

De efficiency in groote gemeenten wordt niet gediend door het aanstellen van bezuinigingscommissies. Aanbevolen wordt de secretarie-afdeeling van elken wethouder te maken tot de secretarie van den dienst of het bedrijf, met daarnaast voor B. en W. een centrale secretarie, welke voor de uitvoering van de officieele besluiten van B. en W. en den Raad heeft te zorgen.

B a VI 13 (A 16) *Administratieve Arbeid Juni 1929*

Le paiement par chèque des salaires en Europe

Pierre, J. — De betaling per chèque geeft in Europa althans geen besparing, aangezien werklieden en ambtenaren over het algemeen de chèque direct verzilveren hetgeen dus alleen tijdverlies beteekent.

B a VI 13 (A 14) *Mon Bureau Juli 1929*

Fayol, de Europeesche Taylor

Mallée, Ir. K. F. — Schr. zet de tegenstellingen tusschen Fayol en Taylor uiteen.

B a VI 16 (A 11) *De Zakenwereld van 10 Aug. 1929*

Merchandise turnover

Kinard, H. — Als basis voor de berekening der merchandise turnover dienen de voorraden eenerzijds en verkoopen tegen inkoopbedrag anderzijds. Schr. geeft voorbeelden van voordeelen door het berekenen van den turnover.

B a VI 21 (A 18) *Am. Journal of Accountancy Juli 1929*

Standaardregels voor de werkzaamheden op kantoor

Parker, A. — Ook op kantoor kunnen voor verschillende werkzaamheden standaardregels worden samengesteld, waarbij echter de medewerking van alle betreffende personen noodig is. Als voorbeeld wordt gegeven de vorm van uitgaande brieven. Meetbare resultaten zullen het dan ook mogelijk maken de belooning meer van de bereikte prestaties te laten afhangen.

B a VI 23 (A 34) *Administratieve Arbeid Juni 1929*

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Co-partnership, a cure for modern industrial ills

Roberts, F. — Co-partnership leidt tot vermindering der tegenstelling tusschen kapitaal en arbeid en verhoogt de interesse van den werknemer in de prosperiteit der onderneming waarin hij werkt. Schrijver somt de verschillende voor- en nadeelen op waarbij ook die van internationale beteekenis en breekt een lans voor co-partnership.

B a VII 3 (A 14) *Am. Journal of Accountancy Juli 1929*

Het karakteronderzoek tot vaststelling der beroepsgeschiktheid

Baumgarten, Dr. Fr. — De laboratoriumproef verschaft geen betrouwbare maatstaf voor het karakteronderzoek. Een technische of intelligentieproef (arbeidsproef), die aan het praktische leven ontleend is en langere tijd duurt, geeft eerder gelegenheid conclusies te trekken voor het werkelijke leven op het punt der karaktereigenschappen.

B a VII 5 (A 7) *Administratieve Arbeid Juli 1929*

Essai d'un programme d'enseignement pour une école d'apprentissage d'organisation

Ravisse, G. — Geeft een proeve van een onderwijsprogramma voor organisatieler onderverdeeld in twee cursussen nl. 1) techniek van het bureauwerk, methoden, systemen en middelen; 2) toepassing der organisatiemethoden en hulpmiddelen in de verschillende afdelingen van een onderneming.

B a VII 7 (A 8) *Mon Bureau Juni 1929*

De opleiding van vormers in Duitschland

Hamelink, Ir. C. — Een opleiding van 4 jaren is noodzakelijk; het gedurende dezen tijd te verrichten theoretisch en praktisch werk wordt nauwkeurig beschreven.

B a VII 7 (A 8) *De Gieterij, Aug. 1929*

La prévention des accidents du travail à l'union des Industries Métallurgiques et Minières

Dumaine. — Beschrijft de doelmatig ingerichte uniforme aangiftekaart, welke door het centraal Bureau der U. I. M. M. benut wordt om een vlugge ongevalstatistiek te verkrijgen.

B a VII 8 (A 17) *Mon Bureau Juni 1929*

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

V. INDUSTRIE

Mitteilungen über die Wirtschaft Hollands

Plate, Ir. A. — Intensieve tuinbouw en agrarische industrie; een industrie die kwaliteitsproducten vervaardigt, kenmerken Nederlands economisch leven. Holland heeft het hoogste exportcijfer per hoofd der bevolking van alle landen der aarde en een hoog ontwikkeld verkeerswezen.

B b V 1 (A 1) *De Ingenieur, 24 Aug. 1929.*

De vooruitzichten van de Nederlandsche scheepsbouwrijverheid

Jonker Jr., J. — Ofschoon de toestand gunstiger is dan in de malaise-jaren 1923 en 1924, is de situatie nog zeer moeilijk. Scheepsbouw voor binnenscheepvaart, reparatie, enz. wordt in de beschouwingen betrokken.

B b V 8 (B 3h) *De Nederl. Mercur van 22 Aug. 1929*

Het margarine-concern Jurgens—van den Bergh

Koert, Drs. J. A. — Schr. geeft eenige toelichtingen bij een uitgebreid schema van de structuur van en den samenhang in dit concern.

B b V 16 b (B 3m) *Econ. Statistische Berichten van 7 Aug. 1929.*

Electriciteit in Nederland

Roemen, H. C. W. — Schr. verstrekt mededeelingen over verbruik en productie van electriciteit in Nederland, de centralisatie, grondstoffenvoorziening en import van electriciteit.

B b V 19 (B 32) *Tijdschrift v. Econ. Geografie Aug. 1929*

IX. VERZEKERING

Lloyd's

Walter, M. — Het ontstaan en de geschiedenis van het Engelsche assurantiwezen in 't algemeen en van Lloyd's in het bijzonder wordt uitvoerig besproken.

B b IX 1 (B 8) *Am. Journal of Accountancy Juli 1929*

BOEKBEORDEELING

Maria Raschenberger. Internationales Revisions- und Treuhandwesen. Weenen 1929. *Holder Pichler—Tempsky A. G.* Publicatie des Banktechnischen Institutes für Wissenschaft und Praxis an der Hochschule für Welthandel in Wien; met een inleiding van Prof. *Julius Ziegler.*

Na een geschiedkundig overzicht van boekhouden en accountancy, waarbij uiteraard een ruim gebruik is gemaakt van de literatuur (*Brown, Sillen*, Congresboek Amsterdam 1926), wordt een overzicht gegeven van wat in een veertigtal landen reeds is geschied op het gebied van de accountancy. Engeland, zijne dominions en de Vereenigde Staten nemen natuurlijk een ruime plaats in, maar ook andere landen worden uitvoerig behandeld. Voor Nederland wordt, aan de hand van *Beyderwells's* monografie, een overzicht verstrekt en wel vriendelijk klinkt over Holland: „Den ausgebreitetsten Wirkungskreis der kontinentalen Berufsrevisoren dürfte jedenfalls der holländische Accountant aufzuweisen haben, der sich in den Niederlanden selbst, ebenso wie in den holländischen Kolonien, eines bedeutenden Ansehens erfreuen darf und trotz des Mangels

einer entsprechenden Gesetzgebung unter starker Anlehnung an das Englische Vorbild eine hohe Qualifikation der Berufsangehörigen erreicht hat".

Een aanhangsel bevat, waar noodig, in Duitse vertaling allerlei officieele documenten, zooals: Charter van het Institute of Chartered Accountants in Engeland and Wales, Wet betreffende de C.P.A. in den Staat New-York, Verordening betreffende Russische Boekhoudkundigen, Rumeensehe en Italiaan- sehe wetten en verordeningen betreffende den accountant en vele andere wetenswaardige documenten. Zeer uitvoerig zijn de mededeelingen betreffende „Kontrollrecht und Kontrollpflicht" in het Oostenrijksche handels- en belastingrecht.

Het schijnt dat enkele details betreffende Oostenrijk niet nauwkeurig zijn vermeld: Prof. Schigut schrijft daarover al thans in het November-nummer van Betriebswirtschaftliche Rundschau. Maar ook deze recensent erkent de wetenschappelijke behandeling van het onderwerp.

Alles bijeen verdient het werk van Mej. R. een plaats in de bibliotheek van den accountant, vooral om de feitelijke mededeelingen welke het boek bevat met betrekking tot den toestand van het accountantswezen in verschillende landen.

E. VAN DIEN

VRAGENBUS

Vragen omtrent onderwerpen, die voor den accountant in de uitoefening van zijn beroep van belang kunnen zijn, kunnen worden ingezonden bij den Secretaris van de Redactie.

De Redactie is bereid, om de grenzen, waarbinnen de vragen, die voor beantwoording in aanmerking komen, zoo ruim mogelijk te stellen, zoodat zoowel die van juridischen, als die van bedrijfshuishoudkundigen aard daar binnen vallen, mits de vragen slechts blijven binnen het gebied, dat het blad dienen wil.

De beantwoording geschiedt door één der medewerkers of redactieleden individueel, zoodat de antwoorden niet mogen worden geacht steeds de meening der Redactie in haar geheel weer te geven.

MEDEDEELING WAARVAN PLAATSING WERD VERZOCHT

Vereeniging van academisch gevormde accountants

Als lid is toegetreden J. M. Nijssen, Soerabaia.

Inhoud van den zesden jaargang van het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde.

A		B		C	
Aansprakelijkheid van den Accountant/Wettelijke regeling van het accountantsberoep en	167	het Accountantsberoep in Midden- en Zuid-	141	Blazer, C. A. (De Efficiency-dagen en Efficienc.)	67
Accountancy/ De Noorsche Wet op de Accountant/De zelfstandigheid van den Accountant/Inventarisatie en de	91 147 74	Automobiel-reparatie-inrichting/Onderzoek naar de oorzaken van den achteruitgang der winst in een	138	Blazer, C. A. (De zegelwet van 1927)	56
Accountant bij liefdadige instellingen/De	156			Boekbeoordeling:	
Accountant der Directe Belastingen/Samenwerking tusschen Public-Accountant en	97			„Leerboek der statistische methode," van Mr. Dr. J. H. van Zanten door door Prof. Mr. H. Frijda	7
Accountant en het efficiency-vraagstuk/De	33			„Verbandstagsvorträge der Verbandes Deutscher Bücherrevisoren, Heft 19, door G. P. J. Hogeweg	7
Accountant in dienst der onderneming/De	122			„Het Gemeentelijk Electriciteits-distributiebedrijf" van J. H. Textor door Jac. H. Kramer	128
Accountant in een bepaald geval/Beoordeling verantwoordelijkheid	152			„Internationales Revisions- und Treuhandwesen" van Maria Raschenberger, door E. van Dien	173
Accountant in het verzekeringsbedrijf/De taak van den	81, 98, 113, 130			Boeken/Nieuwe 30, 47, 64, 80, 96, 126, 144, 159	
Accountantsafdeeling van Grootbank op persoonlijke rekeningen verleende crediten en daartegen verstrekte onderpanden/De controle door	121			Boekwerken/Ontvangen 16, 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128, 144, 160	
Accountantsberoep in Midden- en Zuid-Amerika/De opleiding voor en de stand van het	141			Bordewijk/Prof. Mr. Dr. H. W. C. (Eenige bezwaren tegen de crediettheorie van Dr. L. Albert Hahn)	35
Accountantsberoep in 1918/De ontwikkeling van het	90			Broekveldt/H. J. (Wettelijke regeling van het accountantsberoep en de aansprakelijkheid van den accountant)	167
Accountantsberoep in Polen/Het	90			Bijschrijving van rente bij de reserve	136
Accountants-Congres te New-York in September 1929/Derde Internationaal Accountantsdienst in Ned.-Indië/De Gouvernements-	5				
Accountantsverklaring/De	106				
Accountantswerk betamelijk/Is prijsopgave voor	60				
Accountantswezen in Ned.-Indië/Het	32				
Advies naar aanleiding van een verzoek om commanditaire deelname ter uitbreiding van een fabriek	42				
Afschrijving op de boekwaarde?/Kan verbetering aan een gebruiksvoorwerp leiden tot	41, 70				
Ambtenaar-Accountant/Rust de etiquette van het beroep ook op den	72, 104				
Amerika/De opleiding voor en de stand					